

**ТАЛАБА-ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ТАФАККУРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ**

Анджон давлат университети
ижтимоий иқтисодиёт факултети декани ю.ф.д., проф
Мадумаров Талантбек Толибжонович

Анджон давлат университети
Ижтимоий-Иқтисодиёт факултети
MFMAХТ йўналиши 2-курс талабаси
Икромжон Музаффаров Нодирбек ўғли

Аннотация: Ёшларнинг инновацион қобилиятларини шакллантириш учун университет миқёсида ҳам маълум ташкилий ва педагогик шарт-шароитларни яратиш мумкин. Бунинг учун аввало ташқи ва (ёки) ички шарт-шароитларни ҳисобга олиш керак бўлади.

Калит сўзлар: педагогик, ўқув жараёни, креатив фаолият, талаба-ёшлар.

Бундай ташкилий ва педагогик шароитлар инновацион тафаккурни юксалтириш вазифаларини муваффақиятли ҳал қилишни таъминлайдиган объектив имкониятлар тўпламидир. Шу боисдан ҳам олий таълим тизимида инновацион таълим муаммоларини ўрганиш, ташқи шароитларни аниқлаш (инновацион муҳитни яратиш, инновацион фонни ўзгартириш мақсадида ўқув жараёнини ислоҳ қилиш, уни мазмунини маънавий кадриятлар билан тўлдириш) ва ички шароитларни (ўсиш) шахснинг “ижодий эркинлик даражаси” юксалтириш, маънавий ва амалий тажрибани уйғунлаштириш, ўз-ўзини ижодий ривожлантирувчи креатив фаолиятни самарали ташкиллаштириш муҳим ҳисобланади. Айни шу ҳолатдагина, инновацион фаолиятнинг қийматини, ижодий ва илмий тадқиқотлар, ўз-ўзини билиш, ўзини ўзи англаш жараёни амалга оширилади.

Тадқиқотда биз талаба-ёшларнинг инновацион қобилиятларини шакллантиришнинг асосий шартларидан бири сифатида университетнинг инновацион йўналтирилган муҳитини кўрсатиб ўтамиз. Университетнинг инновацион муҳити ўз ичига инновацияларни яратиш, ривожлантириш ва улардан фойдаланиш бўйича кенг қамровли фаолият олиб борадиган маънавий ва моддий

муҳитни қамраб олади. Мазкур таълим муассасасининг инновацион йўналтирилган муҳитининг назарий асослари қуйидагилардан иборат: очиқлик (ҳаётга; прогрессив назариялар, тушунчалар ва ғоялар билан қараш; шахс ва жамият муносабатларидаги барқарорлик); мустаҳкамлик; касбий, ижтимоий ва шахсий эҳтиёжларнинг жадал ривожланиши; мактаб ичида ҳам, ундан ташқарида ҳам ҳамкорликни изчил йўлга қўйиш; ўз-ўзини ривожлантириш ва ўзини ўзи бошқариш билан инновацион тизимни таъминлайдиган фаолиятни самарали ташкил этиш; узлуксиз таълим; педагогик жамоанинг корпоратив табиати; анъанавий ва инновацион синтезни ҳисобга олиш ва бошқалар шулар жумласидандир.

Инновацион муҳитнинг ўзига хос муҳим хусусияти ҳар бир талаба-ёшларнинг ижодий потенциали ва инновацион тафаккурининг ривожлантиришга қаратилган омиллари - ҳаёт, тарбия, ўз-ўзини тарбиялаш ва ўз-ўзини тарбиялаш синтези эканлиги билан ҳам боғлиқ. Бундай муҳит инновацион педагогиканинг асосий принципларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг мураккаб шакли бўлиб, келажакда мутахассисларни сифатли билимлар олишидан манфаатдор объектларнинг саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришга имкон берадиган таълим муассасасининг ягона таълим маконидир.

Инновацион ўқув муҳитининг муҳим кўрсаткичи шундаки, у аввало ёш авлод учун шахсий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлиши керак. Инновацион ўқув муҳитининг шахсий маъноси “барча зарур кучлар” айниқса ёшларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантириш учун муносиб шарт-шароит яратиш ва шу асосда касбий тайёргарлик ва мартаба учун замин яратишдир.

Инновацион таълим муҳитининг ижтимоий маъноси рақобатбардош мутахассис тайёрлашдир. Фаолият ёндашувига асосланиб, биз ёшларнинг инновацион тафаккурини шакллантиришдаги муваффақияти уларнинг касбга йўналтирилган инновацион фаолиятнинг муҳим шакллариغا қўшилишига боғлиқ деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун университетимиз инновацион тафаккурни юксалтирувчи ташкилотлар самарали фаолият юритади. Булар жумласига ёшлар ташаббуслари маркази (педагогик ва кўнгилли гуруҳлар), ёш олимлар ва талабалар кенгаши, техник дизайн лабораториялари, студиялар ва устахоналар, баҳс-мунозаралар олиб борувчи

клублари ва бошқаларни киритишимиз мумкин. Ушбу уюшмалар инновацион тафаккурни шакллантиришга ҳисса қўшади. Шунинг билан бир қаторда “инновацион тафаккурнинг психологик заминида образлар, маънолар ва ҳукмларнинг ихтиёрий ассоциацияси, бир-бирига семантик таъсири, бунинг натижасида эса, тил ва тафаккур қоидалари, қонунлари доирасида янги образлар ва тасаввурларни ҳосил бўлиши ётади”.

Жамиятда ижодий ўзини ўзи бошқариш усуллари ўзлаштирган талаба-ёшларни олимлик даражасига олиб чиқади. Масалан, баҳс-мунозаралар олиб борувчи клублар йиғилишлари малакали профессор-ўқитувчилар томонидан таълимнинг долзарб масалаларини ҳал қилувчи олимлар, шунингдек, умумий ёки қўшимча таълим муассасаларидан жалб қилинадиган педагогик жараённинг инновацион моделларини яратадиган инновацион тафаккур қилиш қобилиятига эга педагог ходимлар ҳам таклиф этилади. Бундай тўғарак йиғилишларининг шакллари қуйидагилардан иборат: оғзаки, журнал, бизнес-ўйинлар, ижтимоий ва педагогик лойиҳаларни яратиш ғояларини ёритишга бағишланган ўқув машғулотлари, замонавий шароитда таълим ва уни модернизация қилиш бўйича ўқув конференциялари, муаммоли маърузалар ва суҳбатлар, ўқув амалиётини такомиллаштириш учун талабалар томонидан тақдим қилинган лойиҳалар шулар жумласидандир. Бундай клубларда қатнашиш талабалар ва ёш олимларнинг эътиборини фан ва таълим соҳасидаги кескин муаммоларга жалб қилади, касбий маҳоратини оширади, уларнинг ўз-ўзини тарбиялашга бўлган эҳтиёжини рағбатлантиради, омма олдида нутқ сўзлашни ўргатади, ўз позициясини оқилона ва мулоҳазали тарзда ҳимоя қилишга ўргатади.

Талаба-ёшларнинг инновацион тафаккурини ривожлантиришнинг муҳим шarti уларнинг илмий-тадқиқот ишларида иштирок этишидир. Чунки бундай илмий изланишлар уларни доимий равишда муаммоли вазиятдан чиқишга, ўрганилаётган объектлардаги қарама-қаршилиқларни кўришга, муаммоларни ҳис қилишга имкон беради. Шунингдек улардаги фикрлаш, тасаввур, қизиқувчанлик, ижодий фаолиятни ривожлантиради, касбий адабиётларни чуқур ўрганишга бўлган эҳтиёжни, ўзини ўзи намоён этиш қобилиятини ривожлантиради.

Университет талабалари ва ёш олимларининг илмий-тадқиқот фаолиятининг устувор шаклларида бири бу ижтимоий-педагогик ва инновацион лойиҳалар ишлаб чиқиладиган ва амалга ошириладиган турли лойиҳаларда иштирок этиши билан характерланади. Бундай лойиҳаларнинг долзарблиги шундаки, биринчидан, у ноустандарт ечимларни тақлиф қилади; иккинчидан, олган билимларини амалиётга йўналтиради, ҳар доим аниқ эҳтиёжларни ҳисобга олиб ҳаракат қилишга ундайди; учинчидан, ёш авлоднинг билим, ижтимоий фаоллигини оширади; тўртинчидан, ёшларда инновацион қобилиятларни ривожлантиради; бешинчидан, ёшларнинг инновацион фаоллигини оширади, инновацион циклни мазмуни ва механизмлари тўғрисида яхлит ғояларни шакллантиради.

Турли даражада ташкил этилган лойиҳалар асосида талаба-ёшлар касбий фаолиятнинг инновацион шакллари, усуллари ва воситалари; ўзини ўзи ташкил этишга, ҳамкорлик қилишга, мулоқот қилишга тайёр бўлган шахсий ютуқларни қўлга киритиш; ўз-ўзини билишга бўлган эҳтиёжини оширади. Лаборатория фаолиятининг муҳим натижаси талабаларнинг республиканинг турли танловларида ғолиб чиқишига ёрдам беради.

Талабаларнинг инновацион ва ижтимоий фаоллигини шакллантиришда ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватловчи марказлар фаолияти алоҳида ўринни эгаллайди. Чунки талаба-ёшлар ушбу марказларда илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланидилар (лойиҳаларни тайёрлаш, конференциялар, танловлар, кўрғазмалар ва бошқалар); талабаларнинг ёшлар педагогик ҳаракатларидаги иштироки (яшаш жойидаги клубларда ишлаш, жамоат бирлашмаларига ёрдам бериш); ижтимоий-педагогик фаолият (ногирон болалар, етимлар билан ишлаш); соғлиқни сақлаш компанияларини ташкил этиш (болалар соғломлаштириш лагерларида ишлаш) ва бошқалар шулар жумласидандир.

Ўзбекистоннинг инновацион ривожланишининг асосий вазифаларидан бири бу ёшлар орасида инновацион қобилиятларни шакллантириш учун муносиб шарт-шароит яратишдир. Инновацион тафаккур янгиликка, номаълум вазиятга мос муносабатни ривожлантиришни, бундай шароитда тезкор жавоб беришни талаб қилади. Шу нуқтаи-назардан қараганда, “...ҳозирда дунёда янгиликка бўлган

интилиш, янгиликни татбиқ қилиш орқали такомиллашиб бораётган эҳтиёжларни қондириш, турли хизмат кўрсатиш соҳаларини яратиш доимий жараён тусини олганлиги туфайли, ижтимоий янгилиниш, унинг назарий ва амалий масалалари тадқиқот предметига айланиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, инновацион тафаккур фоясини шаклланишига олиб келди”⁹.

Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.¹⁰

Конституциянинг ташқи тузилиши унинг бошқа ҳуқуқ манбалари билан алоқасини, муносабатларнинг умумийлигини, ҳуқуқий тизимдаги ўрни ва ролини ва жамиятдаги ижтимоий ва норматив тартибга солиш тизимидаги аҳамиятини тавсифлайди.¹¹

Уюшмаган ёшлар билан ишлашнинг энг муҳим жиҳати шундаки, улар тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш билан боғлиқ. Муаллиф Ўзбекистоннинг бу борадаги тажрибасининг фалсафий моҳиятини очиқ беришга интилади.¹²

Аниқланишича, талабалар ўзлари ўқиётган олий ўқув юртларига аниқ мақсад билан киради. Шунингдек, ўқиш жараёнида ўз йўналишларини ўзгартириш истаги ҳам бор.¹³

Фалсафий тафаккур тараққиётдан маълумки, дунёқараш муаммоси ҳар қандай тафаккур кишиларининг ҳақиқий инсоний моҳиятини эмас, балки уларнинг ҳаёт мазмунини ҳам белгиловчи муҳим ҳодисадир.¹⁴

⁹ Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. – В.17.

¹⁰ TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *JournalNX*, 6(10), 109-111.

¹¹ Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:10.31149/ijhcs.v3i2.1554.

¹² Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovative methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.

¹³ Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>

¹⁴ EditorJournals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>

Инновацион фикрлашни ривожлантиришда эмпирик, назарий, визуал, мантикий, фазовий ва бошқа фикрлаш турлари муҳим рол ўйнайди. Масалан, назарий фикрлаш юқори даражадаги мавхум тушунчалар билан ишлаш билан боғлиқ бўлган инновацион фикрлашнинг бир қисми ҳисобланади.¹⁵

Мақола тасвирий санъат дарсларида расм чизишнинг дидактик асосига асосланган. Кўникмаларини ривожлантириш ҳақида ёзилган.¹⁶

Хулоса қилиб айтганда, тадқиқот ва ўқув таркибий қисмларининг интеграцияси талаба-ёшларнинг инновацион тафаккур қилиш компетенцияларини шакллантиришга хизмат қилади. Университетда талаба-ёшларнинг инновацион фаоллигини рағбатлантириш учун ҳар йили танлов ўтказилади: талабаларнинг энг яхши илмий ишлари танлови, инновацион лойиҳалар танлови, “Ёшларнинг инновацион тадбиркорлиги” университетлараро ўтказиладиган фан олимпиадалари ва бошқалар шулар жумласидандир. Шундай қилиб, университетнинг инновацион йўналтирилган муҳити талабаларнинг инновацион компетенцияларини шакллантиришнинг энг муҳим шартлари ҳисобланади, чунки улар ҳар бир талабага инновацияларни яратиш, амалга ошириш ва акс эттириш орқали ўзаро муносабатларга киришиш, ўзларини жамоатчилик олдида ижодий шахс сифатида тан олиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

9. Кубаева Ш.Т. Ўйин ва инновацион тафаккур (онтологик ва гносеологик таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд 2019. –Б.17.
10. TOLIBJONOVICH, M. T., & OGLI, G. O. R. (2020). Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today. *JournalNX*, 6(10), 109-111.
11. Tolibjonovich, Madumarov T., and G'Ulomjonov O. R. O'G'Li. "The Constitution is a Legal Guarantee for the Development of the Country and the Well-Being of Society." *International Journal of Human Computing Studies*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 105-109, doi:[10.31149/ijhcs.v3i2.1554](https://doi.org/10.31149/ijhcs.v3i2.1554).
12. Abdumalikovich, E. A. (2018). Innovatory methods of working with unorganized youth. *European science review*, (9-10-1), 259-260.

¹⁵ Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>

¹⁶ Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851-853.

13. Азизбек Эгамбердиев. (2022). ТАЛАБАЛАРНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТРАНСФОРМАЦИЯСИГА МУНОСАБАТИ (ЭМПИРИК ТАҲЛИЛ). *E Conference Zone*, 206–210. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1412>
14. EditorJournals and Conferences. (2022, May 14). YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QNCKP>
15. Abdurakhmonov Khasan Ibroximovich. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 38-41. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/2199>
16. Yuldashevna, S. G. Didactic Fundamentals Of Drawing In Fine ARTS Classes. *JournalNX*, 851-853.